

POLICY BRIEF

RESTAURAÇÃO DE ECOSSISTEMAS COMO ATIVO ECONÔMICO

NOVEMBRO 2025

Abema - Associação Brasileira de
Entidades Estaduais de Meio Ambiente

Resumo

A restauração de ecossistemas tornou-se prioridade global diante da crise climática e da perda de biodiversidade, com metas internacionais e brasileiras que exigem recuperar milhões de hectares.

No Brasil, iniciativas como o Planaveg, os PSA, redes de sementes e programas estaduais vêm conectando restauração ecológica e desenvolvimento econômico, impulsionando uma economia de baixo carbono.

Apesar de avanços, o país ainda enfrenta grandes desafios: escala insuficiente, baixa integração entre políticas de clima, biodiversidade e uso do solo, gargalos de financiamento e assistência técnica e pouca valorização da biodiversidade como eixo central.

Evidências mostram que ecossistemas diversos são mais resilientes, produtivos e eficientes no sequestro de carbono, reforçando a necessidade de priorizar espécies nativas e processos ecológicos.

Casos como o Reflorestar (ES) e as iniciativas integradas na Amazônia demonstram que combinar PSA, tecnologia, regularização ambiental e cadeias produtivas sustentáveis reduz o desmatamento e gera renda.

Para avançar, é essencial ampliar financiamento, assistência técnica, monitoramento, integração federativa e engajamento do setor produtivo, consolidando a restauração como ativo econômico estratégico para o país.

1. Contexto

A restauração de ecossistemas tornou-se prioridade global diante da crise climática, da perda de biodiversidade e da degradação ambiental. A **Década da Restauração de Ecossistemas (ONU, 2021-2030)** e o **Marco Global da Biodiversidade de Kunming-Montreal** estabeleceram metas ambiciosas: a de restaurar 30% dos ecossistemas degradados até 2030, reforçando o papel da restauração como solução de múltiplos benefícios ambientais, sociais e econômicos.

No Brasil, o **Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg 2025-2028)** e as **Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs)** no âmbito do Acordo de Paris fixam a meta de restaurar 12 milhões de hectares de vegetação nativa. A restauração também integra compromissos da **Convenção de Combate à Desertificação (UNCCD)** e da **Convenção da Diversidade Biológica (CDB)** da **Iniciativa 20x20** na América Latina.

A restauração ecossistêmica, ao reintegrar biodiversidade e recuperar serviços ambientais, torna-se instrumento-chave para fortalecer a resiliência climática, garantir segurança hídrica e ampliar a sustentabilidade produtiva, articulando-se às políticas territoriais e econômicas.

As metas estaduais de recuperação da vegetação nativa têm impulsionado uma série de programas, planos e projetos integrados que conectam a restauração ecológica à dinâmica econômica e social dos territórios.

Entre essas iniciativas, destacam-se os programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que recompensam produtores e comunidades pela manutenção de serviços ecossistêmicos; as redes de integração de sementes e mudas, que fortalecem cadeias produtivas e asseguram insumos de origem rastreável; e os projetos voltados à recuperação de áreas produtivas em territórios sustentáveis, com foco na restauração de paisagens e na geração de renda local.

Essa convergência entre metas ambientais e instrumentos econômicos têm fortalecido o papel da restauração como vetor de desenvolvimento sustentável e de consolidação de uma economia de baixo carbono, como no caso do Estado do Pará.

2. Diagnóstico

Entre 2019 e 2024, o Brasil perdeu **9,88 milhões de hectares** de vegetação nativa, concentrados na Amazônia e no Cerrado (82,9%). Embora o desmatamento tenha caído 32% em 2024, a agropecuária responde por mais de **97% da perda total**, o que reforça a necessidade de integrar o setor à agenda de restauração.

As regiões de ampliação da fronteira agrícola concentraram mais de 60% do desmatamento em quatro estados em 2024. Por outro lado, **Goiás, Paraná, Espírito Santo e Distrito Federal** reduziram em mais de 60% suas taxas de desmatamento, demonstrando o efeito combinado de **monitoramento, comando e controle e políticas de restauração**.

No plano econômico, a **sustentabilidade ambiental responde por 8,4% da competitividade interestadual**, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados (CLP, 2025). Espírito Santo, Maranhão, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais se destacam na recuperação **de áreas degradadas**, associando restauração à melhoria de indicadores socioeconômicos.

3. Desafios

Escala insuficiente de restauração frente às metas globais e nacionais.

Falta de integração entre políticas de biodiversidade, clima e uso da terra.

Gargalos de financiamento e assistência técnica.

Baixa valorização da biodiversidade como componente central da restauração.

Insuficiência de instrumentos econômicos e incentivos ao produtor rural.

Fragilidades de governança e monitoramento contínuo.

4. Biodiversidade como eixo da restauração

A restauração ecossistêmica difere da simples recuperação ambiental, pois busca reconstituir processos ecológicos e a integridade funcional.

Evidências mostram que ecossistemas com alta diversidade genética e funcional são mais resistentes a distúrbios, mais produtivos e eficientes no sequestro de carbono (Bello et al., 2015; Fernandes et al., 2025).

Ignorar a biodiversidade leva à criação de ecossistemas artificiais e instáveis. A restauração deve, portanto, priorizar espécies nativas, interações ecológicas e diversidade funcional, incluindo a microbiota dos solos e a fauna dispersora de sementes, de modo a permitir a resiliência do ambiente

Ecossistemas ricos em diversidade, seja de espécies, estruturas ou funções, são significativamente mais capazes de resistir e se recuperar de eventos extremos, além de sustentar serviços ecossistêmicos cruciais como regulação do clima, provisão de água, controle de erosão e manutenção de solo fértil (Bello et al., 2015; Fernandes et al., 2025).

A biodiversidade confere estabilidade e produtividade aos ecossistemas restaurados. Ao diversificar espécies e estruturas, as áreas restauradas se tornam menos suscetíveis a pragas, doenças e eventos extremos e, ao mesmo tempo, mais produtivas e eficientes no sequestro de carbono e suporte à vida selvagem. Florestas com diversidade de espécies se mantêm mais resilientes, promovendo benefícios ecológicos e econômicos a longo prazo (Schifferdecker et al., 2025).

5. Casos de sucesso

O **Programa Reflorestar**, implementado em 2011 pelo Governo do Estado do Espírito Santo através da SEAMA, é referência nacional em políticas de **Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA)** e **restauração produtiva**. O programa já apoiou **mais de 12 mil hectares restaurados e 13 mil hectares conservados em 5.370 propriedades rurais**, com investimento superior a **R\$ 100 milhões**. O modelo combina **assistência técnica, segurança jurídica e incentivos financeiros**, valorizando práticas sustentáveis como sistemas agroflorestais, silvipastoris e regeneração natural. Os **altos índices de inscrição e validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR** (90 e 70%, respectivamente) e identificação dos passivos ambientais para **implementação do Programa de Regularização Ambiental - PRA**, somadas às iniciativas, justificam o sucesso das políticas. Com a criação da **Central de Monitoramento Florestal** e da aquisição do **Programa Brasil Mais** desenvolvido pelo Ministério da Justiça, o estado reduziu **mais de 60% do desmatamento em 2024**, consolidando-se como líder nacional em recuperação de áreas degradadas e uso de tecnologia ambiental.

No Pará há um movimento promissor dessa agenda, com estímulos governamentais tanto para programas e estratégias já bem estabelecidas, como os Sistemas Agroflorestais (SAFs) e o já conhecido Programa de Regularização Ambiental - PRA, quanto com as estratégias integradoras de recuperação de passivos ambientais vinculados à regularização fundiária e ambiental, como é o caso do Programa Regulariza Pará, que faz uso de ferramentas tecnológicas de ponta. Essas iniciativas vêm sendo complementadas por medidas inovadoras, como o modelo de Concessão de Unidades de Recuperação da Vegetação Nativa, que permite ao setor privado atuar na recuperação de áreas degradadas mediante contratos de longo prazo e geração de créditos de carbono, além da implantação de programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) que valorizam o papel dos produtores e comunidades tradicionais na manutenção e restauração da vegetação nativa. Essas abordagens refletem a preocupação da associação da recuperação ecológica à geração de renda e inclusão social.

6. Recomendações

Fortalecer o financiamento público e privado para restauração ecológica

Priorizar biomas estratégicos e áreas críticas de desmatamento recorrente.

Inserir biodiversidade como critério central de políticas e editais de restauração

Estimular Pagamentos por Serviços Ambientais e mercados verdes

Promover integração federativa entre diferentes escalas (federal, estaduais e municipais) para troca de experiências e dados

Consolidar sistemas de monitoramento baseados em evidências (como o da SEAMA)

Ampliar assistência técnica e capacitação de produtores rurais.

7. Encaminhamentos

Apoiar a implementação multiescalar do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg) baseada em evidências e metas territoriais.

Promover cooperação técnica entre estados líderes (como o Espírito Santo) e demais unidades federativas.

Estimular a inclusão da biodiversidade e da funcionalidade ecossistêmica em instrumentos legais e programas de restauração, como atributos que confirmam adicionalidade às estratégias.

Engajar o setor produtivo na **valorização econômica da restauração**, por meio de crédito verde, PSA e neutralização de carbono.

Referências Bibliográficas

BELLO C., GALLETI M., PIZO M.A., MAGNANO L.F.S., ROCHA M.F., LIMA R.A.F., PERES C.A., OVASKAINEN O., JORDANO P. 2015. **Defaunation affects carbon storage in tropical forests.** *Sci. Adv.* 1, e1501105 (2015). Disponível em: <https://doi.org/10.1126/sciadv.1501105>

CLP 2025. Centro de Liderança Pública. **Ranking de Competitividade dos Estados – Edição 2024**, Centro de Liderança Pública, publicado em maio de 2025. Espírito Santo (Estado). Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Atlas da Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo: 2007-2008 / 2012-2015. 2018

EKARDT F., GUNTHER P., HAGEMANN K., GARSK B., HEYL K., WEYLAND. R. 2023. **Legally binding and ambitious biodiversity protection under the CBD, the global biodiversity framework, and human rights law.** *Environ Sci Eur* 35, 80 (2023). Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12302-023-00786-5>

FERNANDES G.W., ARAÚJO L., BENDER M.G., BERGALLO H.G., BORGES J.B. [et al.] 2025. **Prioridades na Restauração de Ecossistemas no Brasil: Porque a Biodiversidade tem que ser Protagonista. Policy Brief N° 005/2025**, Centro de Conhecimento em Biodiversidade dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – INCT/CNPQ/MCTI.

ISBELL F. **Causes and consequences of biodiversity declines.** *Nature Education Knowledge* 3(10): 54, 2010.

NAEEM S., BUNKER D.E., HECTOR A., LOREAU M., PERRINGS C. **Biodiversity, ecosystem functioning, and human wellbeing: an ecological and economic perspective.** Oxford University Press, Oxford, 87pp, 2009.

NAEEM S., DUFFY J.E. & ZAVALETA E. **The Functions of Biological Diversity in an Age of Extinction.** *Science* 336:1401-1406, 2012.

RAD2024: **Relatório Anual do Desmatamento no Brasil 2024** - São Paulo, Brasil - MapBiomas, 2025 - 209 páginas. DOI 10.1088/1748-9326/ac5193. disponível em: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac5193>. Acesso: 11 ago 2025.

SCHIFFERDECKER G., KUNSTLER G., SEIDL R., JACOBSEN J.B., CANTARELLO E., HLÁSNY T., LLORET [et al.] 2025. **The Role of Biodiversity in Making Forests Resilient.** Disponível em: <https://doi.org/10.36333/rs7>

Equipe técnica, autores e colaboradores

Thaís de Assis Volpi

EMA/ES - thais.volpi@iema.es.gov.br ou thaisvolpi@gmail.com

Livia Meneghel de Almeida

Programa Reflorestar SEAMA/ES livia.almeida@seama.es.gov.br

Palmira Francisca Gonçalves Ferreira Semas/PA -

palmirafgf@gmail.com

Alexandre Túlio Amaral Nascimento

UEMG - alexandre.nascimento@uemg.br

Doris Day Santos da Silva

Semace/CE - doris.santos@semace.ce.gov.br

Paul Joseph Dale

Semil/SP - pauldale@sp.gov.br

Conselho Diretor da Abema

Eduardo Costa Taveira – Presidente (SEMA/AM)

Andrea Vulcanis – Vice-Presidente (SEMAD/GO)

Pedro Carvalho Chagas – Diretor-Executivo (SEMA/MA)

Marjorie Kauffmann - Diretora-Executiva (SEMA/RS)

Thomaz Toledo - Diretor-Executivo (CETESB/SP)

Vice-Presidentes Regionais da Abema

Região Norte: **Raul Protázio Romão** (SEMAS/PA)

Região Nordeste: **Rafaela Camaraense** (SEMAS/PB)

Região Centro-Oeste: **Mauren Lazzaretti** (SEMA/MT)

Região Sudeste: **Marília Carvalho de Melo** (SEMAD/MG)

Região Sul: vago

Informações de Contato:

Abema - Associação Brasileira de
Entidades Estaduais de Meio
Ambiente abema@abema.org.br

